

Cuộc họp Xóm Chim diễn ra thế nào?

Châu Chàng

Gia Viễn, Ninh Bình, 19-11-2024

Trong các mẫu chuyện ngắn trong *Wild Wise Weird* [1], rất nhiều cuộc họp của Xóm Chim đã diễn ra về những nội dung và với những tình tiết rất khác biệt.

Mặc dù quý vị độc giả có thể dễ dàng hình dung ra những âm thanh chí chóc trong lúc tranh luận các “vấn đề” của Xóm Chim, nhưng mà trực tiếp nghe và ghi lại thì cũng thú vị không kém.

Hình 1: Chủ trì [cuộc họp xóm hôm nay](#) là một bác trông ra dáng lắm. Bụng trắng, đuôi dài, oai vệ, chuyên cảnh liên tục.

Các thể loại giọng nghe được: khàn khàn, lanh lảnh, ngân nga, và cả giọng thẽ thọt, như đang khẽ khàng thưa gửi.

Nghe kỹ hơn, có lúc bớt hăng cãi cọ thì hình như có một giọng chủ đạo đang kể chuyện gì hay ho lắm, xóm chăm chú nghe nên quên nhiệm vụ cãi nhau. Nhưng những lúc đó thường ngắn thôi!

Cảnh tượng được ghi lại như sau: <https://www.youtube.com/watch?v=OaykChkaYDA>

Đổi chiếu lại thì thực không khác trong [truyện ngụ ngôn](#) là mấy. Qua đó cũng thấy phóng viên Ao Quê ghi chép cũng rất kỹ lưỡng, tường thuật chân thực, chứ không phải bốc phét 100% (dù có thêm thắt chút xíu cho lâm ly kỳ bí!)

Tư liệu Xóm Chim rất quý hiếm, may mắn mới thu lượm được. Sau này còn giúp đổi chiếu với những mở mang tưởng của những tay bút phân tích, đánh giá nhiều phần bay bổng, ly kỳ [2].

References

[1] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>

[2] Tran, T. M. A. (2024). Conversations with Kingfisher: Wisdom from Vuong's Wild Wise Weird Stories. <https://philarchive.org/rec/TRACWK>